

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	

YUK AVTOMOBILLARI TRANSPORT XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI ANIQLASH KO'RSATKICHLARI

Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
professori, iqtisodiyot fanlar doktori

Ishonkulova Feruza Asatovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko'rsatkichlari to'g'risida fikrlar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: yuk avtomobil, transport xizmati, samaradorlik, xarajatlar, foyda, nisbiy o'sish, mutloq o'sish, kapital mablag'lar.

Abstract: This research paper discusses the indicators that determine the efficiency of freight transportation services provided by trucks.

Key words: truck, transport service, freight truck, transportation service, efficiency, costs, profit, relative growth, absolute growth, capital investments.

Аннотация: В данном исследовании подробно рассматриваются показатели, определяющие эффективность транспортных услуг грузовых автомобилей.

Ключевые слова: грузовой автомобиль, транспортная услуга, эффективность, затраты, прибыль, относительный рост, абсолютный рост, капитальные вложения.

KIRISH

Bugungi iqtisodiyotni globallashtirish jarayoni raqobatlashuv jarayonida tarmoqlar, sohaslar, alohida olingan korxonalar iqtisodiy samaradorligini oshirishni taqozo etadi. Shunday ekan xizmat ko'rsatish sohasi, ayniqsa uning alohida olingan yuk avtomobillari transport xizmatini samaradorligini aniqlash uchun uni baholash darajasini ifodalovchi ko'rsatkichlari tizimini shakllantirishni taqozo etadi. Soha olimlari, mutaxassislarining fikriga ko'ra, samaradorlik bozor sharoitlarida "samaradorlik" tushunchasi, garchi daromad olish, xarajatlarni kamaytirish, mehnat samaradorligini o'sishi, fond qaytimi, rentabellik, va hokazolar samaradorlik tabiatiga mos kelib, bozr iqtisodiyoti talablariga zid kelmasada, baho, foyda, daromad, xarajat kabi tushunchalarga qaraganda kam qo'llanilmoqda. Samarali ishlash degani o'z mohiyatiga ko'ra, mo'ljallangan (rejalashtirilgan) foyda olish, xizmat ko'rsatish xarajatlari va yo'qotishlarni kamaytirish, mavjud quvvatlari va ish kuchidan yaxshiroq foydalanish, mehnat samaradorligini oshirish, ko'rsatayotgan xizmatning sifatini yaxshilashni anglatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

muhim ahamiyatga ega tadqiqotlarni iqtisodchi olimlar M.Q.Pardayev, Yo.J.Isroilov "Avtomobil transporti xizmatini ko'rsatuvchi korxonalar tahlilining ayrim jihatlari" (2011 yil) o'quv qo'llanmasida, J.Fayzullaev tomonidan o'tkazilgan tadqiqotida "Zamonaviy transport logistika tizimining boshqaruv samaradorligini oshirish" ("Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali" №6 sonida 2017-yil) , T.Qodirov "Avtomobil transportining iqtisodiyot raqobatbardoshligini ta'minlashdagi o'rnini baholashga yondashuv" ("Bozor, pul va kredit" jurnali, 2013- yil №11) tadqiqotlarida amalga oshirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida induksiya va deduksiya, analiz va sintez, tahlillaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish samaradorligini baholashda ularni iste'mol qiluvchi mijozlar tomonidan transport korxonasi xizmatlaridan qondirish darajasini hisobga olish ham muhim ahamiyatga ega.

Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotida avtomobil transporti o'rni va xizmatlari hajmini oshirib borishning juda katta imkoniyatlari mavjud. Shu boisdan ham, avtomobil transporti sohasini yanada rivojlantirishda avtomobil transporti xizmatlari iqtisodiy samaradorligini baholash muhim ahamiyatga ega. Agar koeffitsiyent 0,1 dan yuqori bo'lsa samarali, aks holda samarasiz hisoblanadi. Avtomobil transporti xizmati ko'rsatish iqtisodiy samaradorligi odatda avtomobil transporti xizmatlarini ko'rsatishda xarajatlar natijaviyligini tavsiflaydi.

Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish sohasida iqtisodiy tahlil qilishdan maqsad korxonada xodimlari tomonidan bajariladigan barcha ishlardan tushgan pulning hajmi, TXK (texnik xizmat ko'rsatish) va JT (joriy ta'mirlash) ning nomenklaturasi, sifati va me'yori bo'yicha rejaning bajarilish darajasini belgilashdan, shuningdek, ishlab chiqarish zaxiralarini va ulardan oqilona foydalanish yo'llarini aniqlashdan iborat. Bunda mavjud foydalanilmayotgan imkoniyatlar miqdorini aniqlash g'oyat muhim ahamiyatga ega. Bu yerda korxonada ishlab chiqarish faoliyatining natijalarini baholovchi ko'rsatkichlardan biri transport xizmatlari ko'rsatishning umumiy hajmidir. U esa fuqarolarga tegishli avtomobillarga TXK va JT bo'yicha transport xizmatlari hajmi, tashkilot va korxonalarining buyurtmalarini bajarishdan tushgan pul, xarid qilish jarayonidan tushgan pul va boshqa vositalarni saqlashdan tushgan pullar hajmi bilan aniqlanadi.

Tahlil, odatda, rejaning bajarilishini umumiy baholashdan boshlanadi. Bunda transport xizmatlari ko'rsatish bo'yicha topshiriq qanday bajarilganligi, o'tgan davrdagiga nisbatan ishlab chiqarish darajasida o'sish bo'lgan bo'lmaganligi, tugallanmagan ish qoldiqlaridagi o'zgarishlar rejani bajarishga qanday ta'sir ko'rsatganligi, mehnat unumdorligi va hokazolar aniqlanadi.

Ko'rsatkichlarning o'zgarishini tahlil qilish uchun transport xizmatlari ko'rsatish umumiy hajmining mutloq o'sishi (MU), o'sish sur'ati (US), mutloq o'sishning 1 ta xizmat ko'rsatish ob'yektiga to'g'ri keladigan qiymati hisoblanadi.

Mutloq o'sish (MU) — bu o'tgan (UI) va rejalashtirilayotgan yillardagi (RI) xizmatning umumiy xarid hajmining ayirmasidir va u so'mda quyidagi tartibda aniqlanadi;

$$MU = UI - RI \quad (1)$$

O'sish sur'ati (US) rejalashtirilayotgan yildagi hajmni o'tgan yildagi hajmga bo'lish yo'li bilan topiladi, ya'ni:

$$US = \frac{RI}{UI} * 100 \quad (2)$$

Nisbatan o'sish (Tpr) erishilgan mutloq nisbiy o'sish qiymati (Anp)ni o'tgan yildagi qiymat darajasi (Uo)ga bo'lish asosida hisoblanadi, ya'ni:

$$Tpr = (Apr : Uo) * 100 \quad (3)$$

Mutloq o'sishning 1 birlikka to'g'ri keladigan qiymati mutloq nisbiy o'sish (Anp)ni nisbatan o'sish (Tpr)ga bo'lish bilan topiladi, ya'ni

$$A1 = Apr : Tpr, \text{ so'm} \quad (4)$$

Ushbu iqtisodiy tahlil qilish usullari orqali korxonaning moliyaviy natijalari aniqlanadi va baholanadi, resurslardan foydalanish imkoniyatlari belgilanadi hamda istiqbolli yechimlar qabul qilish uchun dastlabki ma'lumotlar tayyorlanadi. Bu esa korxonada jamoasini boshqarish va rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, har qanday xo'jalik yuritish subyekting asosiy maqsadi kam xarajat evaziga ko'proq foyda olish, ya'ni o'z faoliyatida kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayonini ta'minlaydigan ichki moliya manbasini yaratish hisoblanadi. Binobarin, foyda transport sohasida ham xizmat ko'rsatishni rivojlantirishning ichki kafolatlangan manbai va uning samaradorligini ifodalovchi muhim ko'rsatkichlardan biridir. Chunki, foyda samaraning integral ko'rsatkichi bo'lib, u xizmat ko'rsatish hajmi va narxi, turlari, tarkibi hamda tannarx darajasiga bog'liqdir.

Foyda - korxonada ko'rsatilgan xizmatdan olingan tushum summasi, ya'ni umumiy daromad bilan shu xizmat xarajatlari o'rtasidagi farqni aks ettirib, u so'mda quyidagi formula bilan aniqlanadi:

Rentabellik butun ijtimoiy ishlab chiqarish subyektlari, shu jumladan transport korxonasining iqtisodiy samaradorligini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichdir. U ishlab chiqarish unumdorligini oshirish, korxonada jamoasining ijtimoiy turmush tarzini yaxshilash, mahsulot ishlab chiqarishdagi xizmat ko'rsatish sarflarini kamaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqarishda muhim o'rin tutadi. Transport sohasida rentabellik ko'rsatkichi muayyan xizmat turi, shuningdek umumkorxonada kesimida aniqlanadi.

Yuk transport korxonasi me'yoriy rentabellik darajasi mavjud asosiy vosita va aylanma mablag'lardan foydalanish darajasini baholovchi ko'rsatkich bo'lib, u quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$TRy = \frac{T\Phi_{yM}}{T\Phi_a - TA\phi} * 100 \quad (5)$$

bu erda: TRu - umumiy me'yoriy rentabellik darajasi (foiz);

$T\Phi_{yM}$ - umumiy foyda (so'm);

$T\Phi_a$ - asosiy ishlab chiqarish fondlari qiymati (so'm);

$TA\phi$ - me'yorlashtirilgan aylanma fondlar (so'm).

Hozirgi paytda yuk transport xizmatlari ko'rsatish sohasiga kiritilayotgan kapital mablag'lar iqtisodiy samarasini oshirishga katta e'tibor berilmoqda. Bu masalani yechishda ikki xil ko'rsatkichdan foydalanish maqsadga muvofiq, ya'ni, transport xizmatlari ko'rsatish sohasiga yo'naltirilgan kapital mablag'lar umumiy samaradorligi va transport xizmatlari ko'rsatish uchun jalb etilgan kapital mablag'larning taqqoslama samaradorligi. Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish sohasida umumiy iqtisodiy samaradorlik kiritilgan kapital mablag'lar samaradorligini, taqqoslama iqtisodiy samaradorlik esa kapital mablag'ini qaerga yo'naltirish maqsadga muvofiqligini, ya'ni uni maqbul sohaga jalb etish yo'nalishini topishga yordam beradi. Shuningdek, transport xizmatlari ko'rsatish sohasida umumiy iqtisodiy samarani baholash uchun asosan ikkita ko'rsatkichdan, ya'ni umumiy kiritilgan kapital mablag'lardan foydalanish koeffitsiyenti va kiritilgan kapital mablag'larning o'zini o'zi qoplash muddati.

Masalan, alohida transport korxonasi uchun umumiy jalb etilgan kapital mablag'larning samaradorlik koeffitsiyenti quyidagi formula asosida aniqlanadi, ya'ni:

$$TMk = \frac{(TD - TT)}{TK} \quad (6)$$

bu erda: TMk – sarflangan kapital mablag'ning samaradorlik koeffitsiyenti; TD – avtokorxonada daromadning bir yilda oshgan massasi (so'm);

TT – bajarilgan xizmat xarajatlari (so'm);

TK - sarflangan jami kapital mablag' (so'm).

Bu koeffitsiyent korxonada bo'yicha olingan foydaning kiritilgan kapital mablag'larning bir so'miga to'g'ri kelishini ko'rsatadi.

Ko'rsatilgan yuk avtomobil transport xizmatlarining taqqoslama iqtisodiy samara ko'rsatkichi o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, zero u barcha xo'jalik masalalarining yechimini hal qilishda, ya'ni korxonalarni maqbul hududlarda joylashtirish, yangi texnika kiritish yoxud yangi korxonada qurish, amaldagilarni qayta rekonstruksiya qilish kabi asosiy masalalarini yechishda ishlatiladi.

Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatishda keltirilgan xarajatlar tarkib jihatdan joriy sarflar, ya'ni mahsulot tannarxi va shu bilan bog'liq kiritilgan kapital mablag'lar yig'indisidan tashkil topadi. Kapital mablag' iqtisodiy samaradorligi me'yoriy koeffitsiyent (Em) orqali aniqlanadi.

Keltirilgan xarajatlar (TE_{kel})ning minimal darajasi samarali deb hisoblanadi va u quyidagi formula ko'rinishida ifodalanadi:

$$TE_{kel} = TE_j + Em \cdot TK_m \rightarrow \min \quad (7)$$

bu erda: TE_j — joriy xarajatlar (so'm);

TK_m — kiritilgan kapital mablag'lar (so'm);

Em — iqtisodiy samaradorlikning me'yoriy koeffitsiyenti ($Em=0,15$).

Ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatish samarasi mutloq ko'rsatkichlarda ifodalanib, pirovard iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblashda asos bo'lib xizmat qiladi. Iqtisodiy samara korxonada yaratilgan iste'mol qiymati va sarflangan xarajatlar o'rtasidagi farqni anglatadi.

Yuk avtomobillari transport korxonalar tomoni dan ko'rsatilayotgan xizmatlar narxlarining muttasil o'sib borishi sharoitida ko'rsatilgan xizmatlar samaradorligini aniqlashda (ayniqsa yillar bo'yicha tahlil qilganda) faqat qiymat ko'rsatkichlaridan foydalanish haqqoniy holatni aniqlash imkonini bermaydi. Shu boisdan ham ko'proq natural ko'rsatkichlardan foydalanishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Umuman olganda transport xizmatlari ko'rsatishning har bir turi bo'yicha alohida alohida ko'rsatkichlarni bir tizimga keltirish xizmatlar samaradorligini obyektiv baholash imkonini beradi. Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatishni baholash masalasiga bag'ishlangan ilmiy-tadqiqot natijalari tahlili va muallif ishlanmalari asosida yuk avtomobillari transport korxonalar ko'rsatadigan xizmatlarni baholashda quyidagi tizimlashtirilgan ko'rsatkichlardan foydalanish maqsadga muvofiq (1-jadval).

Tadqiqot natijasiga ko'ra, yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish samaradorligini baholashda ularni iste'mol qiluvchi mijozlar tomonidan transport korxonasi xizmatlaridan qoniqish darajasini hisobga olish

ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, baholash natijalarini tahlil qilishda transport korxonalarini tomonidan bajarilgan ish va xizmatlarning qay darajada iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga ko'rsatgan ta'siriga bog'liq bo'lishini e'tiborga olish maqsadga muvofiqdir (1-jadval).

1-jadval. Yuk avtomobillari transport xizmatlarini samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi.

Ko'rsatkichlar guruhi	Ko'rsatkichlarning baholash darajasi
Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatishda samaradorlik darajasining miqdor ko'rsatkichlari	Bir ish birligini bajarish uchun ko'rsatilgan yuk avtomobillari transport xizmatlari miqdori: tonna,km.
	Bir kun davomida ko'rsatilgan yuk avtomobillari transport xizmatlari hajmi: marshrut soni, tonna, km.
	Yuk tashish xizmati hajmi: tonna, km.
	Yuk avtomobillari transportda yuk aylanmasi miqdori: mln.tonna
	Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish ko'lami: marshrut (radius bo'yicha)
Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatishda qiymat ko'rsatkichlari	Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatishda xizmat birligi hisobiga yaratilgan qo'shimcha qiymati., so'm.
	Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish hisobiga olingan yalpi (sof daromad), so'm
	Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish hisobiga olingan foyda (sof foyda), so'm
	Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish faoliyatiga investitsiyalarni jalb qilishdan olingan daromad., so'm
	Bir birlik resurs (yuk avtomobil transport-texnikasi, mehnat va h.k.) hisobiga bajarilgan transport xizmatlari ko'rsatish qiymati., so'm

Mamlakatimiz avtomobil transporti tomonidan ko'rsatilayotgan yuk tashish xizmatlari tannarxi tarkibi rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlar tizimidan ancha farq qiladi. Ayniqsa tannarx tarkibida yoqilg'i, amortizatsiya xarajatlari, soliq va yig'imlar ulushi bir necha marotaba yuqori bo'lib, rag'batlantirishning eng asosiy manbai hisoblanuvchi haydov chilar ish haqi ulushi 3 barobardan ham kamroq ekan (2-jadval).¹

2-jadval. Avtomobil yuk tashish xizmatlari tannarxining xorijiy mamlakatlar bilan taqqoslama jadvali tarkibiy tuzilishi.

№	Xarajatlar turi	Tashish xizmatlari tannarxidagi ulushi, %	
		O'zbekiston	Evropa Ittifoqi
1.	Yoqilg'i	37-40	6-20
2.	Moylash materiallari	2-2,2	3
3.	Haydovchilarning ish haqi	15-16	52-55
4.	Shina xarajatlari	2-2,5	1-1,1
5.	Amortizatsiya ajratmalari	10-12	5-6
6.	Soliq va yig'imlar	6-7	2
	Boshqa xarajatlar	20-21	

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, tashish xarajatlarining asosiy moddalari transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va yoqilg'i - moylash materiallari hisobiga to'g'ri keladi. Tarmoqda harakat vositalari tarkibining asosiy kamchiliklaridan biri ularning nomutanosib tuzilmasi va o'rtacha yuqori yoshidir. Respublika hududiy avtomobil transporti birlashmalarida ishlatilayotgan transport vositalarining eskirish darajasi ularning avtomobil transporti xizmati ko'rsatish bozorida raqobatga bardosh bera olmasligining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda yuk avtomobillarining 65 foizining eskirish darajasi yuqori bo'lib, 15 yildan ortiq ekspluatatsiya qilinmoqda². Avtomobillarning jismonan va ma'nan eskirishi texnik xizmat ko'rsatish va

¹ Manba: Muallifning ilmiy tadqiqotlari asosida tuzilgan.

² T.Qodirov "Avtomobil transportining iqtisodiyot raqobatbardoshligini ta'minlashdagi o'rnini baholashga yondashuv", "Bozor, pul va kredit" jurnali, 2013 yil №11, 38-bet.

ta'mirlash, shuningdek, yonilg'i xarajatlarining me'yoridan ortib ketishiga olib keladi. Yuk ko'tarish qobiliyati 16 tonnada yuqori bo'lgan tirkamali va yarim tirkamali avtomobillarning ulushi 10 foizga yetmay, ayniqsa, shaharlararo va xalqaro tashuvlarda milliy transport kompaniyalarining raqobatdoshligini pasaytirib qo'yimoqda³.

XULOSA VA TAKIFLAR

Tadqiqotlarimizning ko'rsatishicha, respublikamizda iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida yuk avtomobillari transport xizmatlarini samaradorligini baholash va oshirishga quyidagi omillar ta'sir etadi:

Raqobatbardosh yuk avtomobil transporti xizmatini ko'rsatish tizimini yaratish, tashish tezligi va passajirlarga ko'rsatiladigan xizmat sifatini oshirish, xizmat ko'rsatish bahosini arzonlashtirish asosida aholining shu transport xizmatlaridan ko'proq foydalanishlariga erishish.

Logistik avtomobil transporti tizimini shakllantirish asosida arzon va sifatli xizmat ko'rsatish.

Yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish. Bu borada alohida e'tirof etish zarurki, "...tadqiqotlarning ko'rsatishicha, rivojlanayotgan mamlakatlarda avtomobillarda tashish tannarxi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan 1,5 barobar yuqori ekan. Yo'l holati ta'sirida tashish tezligining pasayishi oqibatida tashish tannarxi 1,5-1,6 marta, avtomobillarning ekspluatasion xarajatlari 1,6-2 barobarga oshar ekan".

Respublikamizda alohida olingan yuk avtomobil transport xizmatlari bozorini shakllantirish asosida xizmatlar bozorining yangi segmentlarini kengaytirish, tarmoqning uzoq muddatli strategiyasi va uni amalga oshirish "yo'l xaritalari"ni ishlab chiqish.

Respublikada yuk avtomobil transport xizmatlari ko'rsatishni rivojlantirish uchun mazkur sohaga tashqi va ichki investisiyalarni kiritishni rag'batlantirish.

Umuman, yuqoridagilardan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkinki, yuk avtomobil transporti xizmatlari samaradorligini baholash va oshirish istiqbollarini ilmiy asosda belgilash uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish, ulardan har bir holat uchun manzilli va maqsadli foydalanishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.02.2019-yildagi "Transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 5647-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4194107>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Xalq so'zi gazetasi, 21.01.2021 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.08.2021-yildagi "Avtomobil transportida yuk tashuvchilarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5225-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-5590150>
4. Toshkent shahrida jamoat transportini rivojlantirish masalalari muhokamasi 19.01.2022 yil.
5. "Zamonaviy transport logistika tizimining boshqaruv samaradorligini oshirish" J.Fayzullayev TDIU "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali" №6 son 2017 yil.
6. Ibragimov F.A. va Karrieva V.K. «Transport-logistika klasteri bo'yicha xorij tajribalari va uni O'zbekistonda qo'llash amaliyoti» // «Logistika va iqtisodiyot» ilmiy elektron jurnali. 2020. № 4.
7. Nosirova N.J., «O'zbekistonda logistikaning xizmatining rivojlanishi va istiqboli» // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. 2016 yil № 4.

³ T.Qodirov. "Transport tizimining rivojlanish holati tahlili va uning iqtisodiy o'sishdagi o'rini baholash", "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvars-fevral, 2014 yil. www.iqtisodiyot.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
